

EVALUAREA FUNCȚIONALITĂȚII SISTEMULUI NAȚIONAL DE SECURITATE ÎN PROCESUL MODERNIZĂRII SALE

Andrian MUNTEANU

doctorand

Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova

e-mail: andrian.munteanu@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9693-5091>

În articol autorul supune analizei multidimensionale gradul de reformare a sectorului de securitate, modernizarea acestuia conform cerințelor structurilor europene, nivelul controlului civic al organelor de securitate. Aceluiași context i se atribuie și analiza riscurilor și vulnerabilităților naționale, a potențialului investiției statului în instituțiile de securitate și a interesului puterii politice, adică a partidelor de guvernământ de a controla instituțiile de securitate, perfecționarea mecanismului de gestionare a crizelor, evaluarea realistă a riscurilor de securitate, rescrierea legislației de securitate și participarea societății civile ca grup expert în procesul reformei.

Cuvinte-cheie: securitatea națională, reforma sectorului de securitate, Republica Moldova, sistemul de securitate națională, evaluarea riscurilor.

EVALUATION OF THE FUNCTIONALITY OF THE NATIONAL SECURITY SYSTEM IN THE PROCESS OF ITS MODERNIZATION

The article submit to the multidimensional analysis of the degree of security sector reform, its modernization according to the requirements of the European structures, the level of the civic control of the security bodies. The same context is attributed to the analysis of national risks and vulnerabilities, of the potential of the state's investment in security institutions and the interest of political power, that is, of the governing parties to control the security institutions, the improvement of the crisis management mechanism, the realistic risk assessment. It is certain that, due to the external conditionality, in order to fulfill the requirements of the Association Agreement with the EU, the national security system of the Republic of Moldova is in a continuous transformation through reform and modernization both vertically, related to the subordination of the national security bodies and the extension of functional competences, as well as horizontally, referring to internal institutional restructuring and the limitation of the opening of these institutions to civil society.

Keywords: national security, security sector reform, Republic of Moldova, national security system, risk assessment.

ÉVALUATION DE LA FONCTIONNALITÉ DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ NATIONALE EN COURS DE SA MODERNISATION

L'article soumet à l'analyse multidimensionnelle du degré de réforme du secteur de la sécurité, de sa modernisation en fonction des exigences des structures européennes, du niveau du contrôle civique des organes de sécurité. Le même contexte est attribué à l'analyse des risques et vulnérabilités nationaux, du potentiel de l'investissement de l'état dans les institutions de sécurité et de l'intérêt du pouvoir politique, c'est-à-dire des partis au pouvoir pour contrôler les institutions de sécurité, à l'amélioration du mécanisme de gestion des crises, à l'évaluation réaliste des risques. Il est certain que, en

raison de la conditionnalité extérieure, afin de satisfaire aux exigences de l'accord d'Association avec l'UE, Le système de sécurité nationale de la République de Moldova est en constante transformation par le biais de réformes et de modernisation tant verticalement, liées à la subordination des organes de sécurité nationale et à l'extension des compétences fonctionnelles, qu'horizontalement, se référant à la restructuration institutionnelle interne et à la limitation de l'ouverture de ces institutions à la société civile.

Mots-clés: sécurité nationale, réforme du secteur de la sécurité, République de Moldova, système de sécurité nationale, évaluation des risques.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

В статье автор подверг всестороннему анализу степень реформирования сектора безопасности, его модернизации в соответствии с требованиями европейских структур, уровень гражданского контроля над органами безопасности. Тот же контекст объясняется анализом национальных рисков и уязвимостей, потенциальными государственными инвестициями в институты безопасности и интересами политической власти, то есть правящих партий для контроля над институтами безопасности, совершенствования механизма кризисного управления, реалистичной оценки рисков безопасности. пересмотр законодательства о безопасности и участие гражданского общества в качестве экспертной группы в процессе реформ.

Ключевые слова: национальная безопасность, реформа сектора безопасности, Республика Молдова, система национальной безопасности, оценка рисков.

Pentru a evalua funcționalitatea sistemului național de securitate, supunem analizei multidimensionale gradul de reformare a sectorului de securitate, modernizarea acestuia conform cerințelor structurilor europene, nivelul controlului civic al organelor de securitate. Aceluiași context i se atribuie și analiza riscurilor și vulnerabilităților naționale, a potențialului investiției statului în instituțiile de securitate și a interesului puterii politice, adică a partidelor de guvernământ de a controla instituțiile de securitate, perfecționarea mecanismului de gestionare a crizelor, evaluarea realistă a riscurilor de securitate, rescrierea legislației de securitate și participarea societății civile ca grup expert în procesul reformei.

Procesul general de modernizare și reformare a sectorului național de securitate în Republica Moldova impune transformarea profundă a instituțiilor, creșterea calității actului de guvernare și o mai bună coordonare națională a acestora, asigurarea integrării lor funcționale optime în sistemele internaționale de securitate. Acesta se desfășoară la nivel conceptual,

la nivelul politicilor de securitate și la nivel structural. Reforma sectorului de securitate *la nivel structural* se manifestă prin transformările sistemului național de securitate la nivel instituțional. Pe de altă parte, sesizăm stagnarea perfecționării mecanismelor de control democratic. Atât societatea civilă, cât și instituțiile de securitate națională reclamă o serie de probleme legislative, care împiedică eficientizarea activității instituțiilor de securitate și perfecționarea mecanismelor de control democratic și civil. Astfel la acest nivel de reformare se creează noi instituții și se restructurează cele existente, cu mandate și funcții noi, bazate pe controlul din partea societății civile și a cetățenilor. Mecanismele de supraveghere sunt esențiale pentru verificarea și echilibrarea organelor de securitate, prevenirea tentativelor de lovitură de stat și asigurarea echilibrului în societate.

Reforma sectorului de securitate *la nivel conceptual* generează efecte importante asupra sistemului național de securitate și asupra modernizării securității naționale. Modernizarea sistemului național

de securitate al Republicii Moldova este un proces complex, anevoios și contradictoriu. Caracterul contradictoriu se evidențiază inclusiv prin lacunele legislative privind organele de securitate ale statului. Spre exemplu, în Legea privind organele securității statului se stipulează că organele securității statului, inclusiv SIS sînt structuri specializate ale puterii executive. Pe de altă parte, Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova exclude SIS din componența executivului și nu stipulează clar locul acestuia în cadrul instituțional al puterii de stat.

Reforma sectorului de securitate *la nivelul politicilor de securitate* este o caracteristică din ce în ce mai semnificativă, deoarece este convenit pe larg că securitatea este o condiție prealabilă a păcii, dezvoltării și protecției durabile a drepturilor omului. Dacă programele de reformare a sectorului de securitate nu sunt susținute local este, probabil, ca instituțiile, procesele și politicile din sectorul de securitate să poată răspunde mai puțin nevoilor locale. Totodată, dacă acestea nu răspund nevoilor locale, eforturile de creștere a securității și statului de drept vor fi compromise, încrederea în stat și în instituțiile sale de securitate vor fi limitate, iar instituțiile și alte rezultate pot fi respinse [1, p.126-148].

Subiectul „reformei sistemului de securitate” în literatura de specialitate este abordat prin prisma analizei următoarelor direcții de dezvoltare: *instituirea de instituții de securitate profesionale și responsabile față de autoritățile civile legitime; dezvoltarea unui cadru instituțional clar pentru realizarea securității, integrând politicile de dezvoltare cu cele de securitate și managementul instituțiilor de securitate* [2, p.26].

Există o scindare în mediul academic referitoare la esența reformei sectorului de securitate, abordată atât ca un proces, cât și ca un program cu un set de principii. Înțelegem ca un proces, reforma sectorului de securitate nu are un punct de început sau de întrerupere, improvisația securității fiind de lungă durată.

Fiind abordată ca un set de principii în sine, reforma sectorului de securitate are câteva standarde: democratizare, supraveghere civilă și eficiența resurselor utilizate [4, p.262-281].

Pentru prima dată termenul de „reformă a sectorului de securitate” a fost introdus de Departamentul pentru Dezvoltare Internațională din Marea Britanie (DFID) în 1998 și inclus în Strategia de securitate europeană - 2003 ca obiectiv în cadrul său general de securitate [5]. Proiectul din 2005 pentru Politica Europeană de Securitate și Apărare (PESA) a Uniunii Europene a inclus conceptul Reformei Sectorului de Securitate în prevederile sale. De asemenea, SUA și un șir de state europene, inclusiv Republica Moldova, dar și Organizația pentru Cooperare Economică și Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare / Dezvoltare (OCDE / DAC) introduc reforma sectorului de securitate în programele lor de activitate. Astfel, „securitatea”, „nexusul dezvoltării” și „fragilitatea statului” au fost fundamentele politice ale reformei sectorului de securitate, care a apărut ca un „panaceu politic” [4, p.262-281]. De asemenea, și organizațiile internaționale au pus pe agendă problema reformei sistemului de securitate. Astfel, ONU prin Programul PNUD numit „Justice and Security Sector Reform”, OECD prin Programul „Security System and Governance”, Comisia Europeană prin Conceptul „ESDP Support to Security Sector Reform” derulează programe și acordă asistență în acest domeniu.

Astăzi sesizăm că reforma sectorului de securitate s-a dezvoltat ca o agendă de politică globală. Reforma sectorului de securitate promovează modele de politici în rețea prin practici de „bună guvernare” și încercări de a rezolva exemple internaționale și standarde de „bune practici”. Astfel, tehnologiile de rețea au devenit tehnologii cheie în încercări globale de transformare a sectoarelor de securitate și, în special, de construire a conducerii securității în statele sărace și fragile. Politica de dezvoltare, utilizând tehnologii socio-științifice, promovează parteneriate între actorii

statali și cei non-statali ca cheie pentru o guvernare eficientă a securității [6, p.227-239].

Abordarea actuală a reformei sectorului de securitate este semnificativ mai largă. Scopul reformei sectorului de securitate este siguranța că sectorul de securitate dintr-un stat este capabil să răspundă nevoilor de securitate atât ale statului, cât și ale cetățenilor într-o manieră de concordanță cu normele democratice, buna guvernare și statul de drept. Astfel, reforma sectorului de securitate abordează simultan suprafețele de securitate, de aplicare a legii și de justiție [7, p.305-324]. Pe măsură ce legăturile dintre securitate și dezvoltare au fost recunoscute din ce în ce mai mult, reforma sectorului de securitate a devenit o parte centrală a politicii de dezvoltare. În urma unei concepții tradiționale weberiene despre stat, aceste programe sunt aproape exclusiv concentrate pe sectorul securității publice, neglijând măsura în care oamenii ajung să se bazeze pe furnizorii de securitate privată pentru nevoile lor de securitate zi cu zi [8, p.1-23].

Rezultatele proceselor de reformare a sectorului de securitate depind și de dinamica interacțiunii dintre actorii externi și cei interni, care influențează direct cursul reformei prin finanțarea lor. Analiza interacțiunilor dintre subiecții și obiecții securității naționale ne permite să depășim presupunerile simpliste despre impunerea externă a agendelor de reformă a securității pe un „terra nullius” intern, lipsit de forme anterioare de organizare socială și politică. Un rol important în acest caz îl are elita politică, care negociază un program de construire a păcii prin stabilitate, legitimitatea asigurării păcii și dorința elitelor naționale de a se asigura că reformele de securitate nu amenință baza lor de putere [9, p.33]. Procesele de reformare a sectorului de securitate sunt deseori negociate între normele internaționale și înțelegerile interne. Rezistența elitei politice naționale variază de la un „nu” complet până la acceptarea parțială a reformei sectorului de securitate. Pentru a accelera

procedura de reformare a sectorului de securitate, actorii externi acordă asistență tehnică și logistică puterii naționale, dar și monitorizează rezultatul implementării reformei prin crearea unor grupuri de sprijin din partea unor formațiuni ale opoziției politice și a societății civile. Astfel proiectele de monitorizare a reformei de către ONG-uri în Republica Moldova, precum Asociația pentru politică externă, IDIS Viitorul, Institutul pentru Politici Publice etc. au ca unul din obiective creșterea încrederii beneficiarilor reali ai reformei securității statului, adică cetățenii, în organele naționale de securitate. De altfel, societatea civilă este un actor important al reformei sistemului național de securitate.

Finanțarea externă a reformei sectorului de securitate este adeseori costisitoare în comparație cu inițiativele naționale. În situații de criză, finanțatorii externi își micșorează sau fragmentează suportul financiar. Adeseori intervin și crize de resurse, iar indisponibilitatea resurselor este un fenomen diferit de diversificarea resurselor disponibile la nivel internațional [4, p.262-281]. Sprijinul extern pentru reforma sectorului de securitate este un instrument crucial în activitățile internaționale de pace și de constituire a statului. În scopul de a transforma în mod cuprinzător modalitățile prin care statele controlează utilizarea forței, operațiunile internaționale în acest domeniu încearcă să încurajeze standardele internaționale de asigurare democratică a securității statelor. Aceasta înseamnă certitudinea că sectorul de securitate este eficient din punct de vedere operațional, fiind, de asemenea, supus unui control democratic și civil în cadrul unui stat de drept și al respectării drepturilor omului. Operațiunile internaționale în reforma sectorului de securitate sunt extrem de prescriptive: sprijinul extern în acest domeniu încearcă să difuzeze un set de presupuneri standardizate despre modul în care ar trebui să funcționeze serviciile de securitate ale unui stat și modul în care acestea trebuie controlate [9, p.33]. Intervențiile externe în sectoarele de secu-

ritate ale statelor beneficiare de sprijin internațional în implementarea reformei sectorului de securitate sunt de obicei procese extrem de politizate și profund contestate.

Reforma sectorului de securitate trebuie să fie una eficientă, care să asigure dezvoltarea evolutivă a acestui stat. În anul 2006 discuțiile în domeniul reformei de securitate în Republica Moldova au avut ca rezultat semnarea unui Acord care avea să asigure temelia pentru promovarea unei astfel de reforme - Planul Individual de Acțiuni ale Parteneriatului (IPAP) semnat între Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică (NATO) [9, p.110].

Securitatea națională se caracterizează prin investirea resurselor necesare pentru a stabili o cooperare reciprocă în fața riscului suprimării securității psihosociale ca drept uman, obligație guvernamentală și o datorie de bază a cetățenilor competenți [11, p.721]. În acest context, amenințarea contemporană este non-guvernamentală, neconvențională, fără restricții sau doctrină previzibilă, aproape imposibil de detectat în avans. De aceea, toate elementele socio-politice occidentale / sistemul de afaceri / media trebuie să lucreze împreună și să fie pregătit pentru neprevăzut [12, p.184-198]. Totodată, percepțiile de control social informal pot fi aplicate pentru înțelegerea justiției procedural [13, p.170].

Abordând subiectul reușitei modernizării sistemului național de securitate afirmăm că aceasta depinde de deschiderea și prioritizarea securității naționale de către conducerea politică a țării, dar și de prezența persoanelor competente la conducerea organelor de securitate, în stare să inițieze și să desfășoare consecvent reforme în domeniu nu doar ca formă, dar și ca esență și conținut. Modernizarea securității naționale exprimă și reflectă mecanismul de „restartare” și perfecționare a funcționării instituțiilor securității statului în direcția democratizării, care trebuie să fie corelată armonios cu sfera politică și socială. În procesul de modernizare a sistemului național de securitate apare

necesitatea luării în considerație a trăsăturilor particulare atât ale statului nostru, cât și a folosirii instituțiilor și valorilor tradiționale de securitate.

O caracteristică a gradului de funcționalitate a sistemului național de securitate este calitatea politicilor de securitate duse într-un stat, la baza cărora stă cadrul normativ. Sectorul politicilor de securitate funcționează în baza unei legislații depășite de actualul context, necorespunzătoare atât exigențelor europene, cât și construcției statale și necesităților Republicii Moldova. Este nevoie de adoptarea unui nou pachet de legi privind securitatea națională, care să fie propus inclusiv cu participarea societății civile. În acest context, trebuie să specificăm încă o problemă ce este examinată de către organele legislative ale Republicii Moldova: adaptarea legislației naționale în domeniul securității în conformitate cu standardele europene.

Cadrul legislativ cu referire la securitatea națională este constituit din Constituția Republicii Moldova, Concepția Securității Naționale, Strategia securității naționale, Legea privind activitatea specială de investigații, Legea securității statului, Legea cu privire la secretul de stat, Legea privind organele securității statului, Legea cu privire la poliție, Legea Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale, Legea cu privire la Serviciul de Informații și Securitate, Legea cu privire la apărarea națională, Legea cu privire la Poliția de Frontieră, Legea privind frontiera de stat a Republicii Moldova, Legea cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri, Legea cu privire la apărarea națională, Legea serviciului în organele vamale, Legea cu privire la sistemul penitenciar, Decretul Președintelui Republicii Moldova privind Consiliul Suprem de Securitate etc.

Unul din cele mai importante acte legislative în domeniul de securitate este Strategia de securitate națională, adoptată în 2011 și care se referă la totalitatea mijloacelor și instrumentelor angajate de stat pentru a asigura securitatea cetățenilor săi. Ea vizează atât

prevenirea și contracararea pericolelor generate de mediul internațional, cât și garantarea stării de securitate internă în ansamblul său, a siguranței personale și a securității comunităților.

Strategia de securitate națională reprezintă arta și știința de a dezvolta și folosi puterea politică și economică a unei națiuni, împreună cu forțele sale armate, în timp de pace, în situații de criză și de război pentru asigurarea obiectivelor naționale [14, p.10]. Strategia securității naționale a Republicii Moldova stabilește managementul integrat al frontierei de stat ca unul dintre instrumentele-cheie în protejarea stării de securitate națională.

Prezenta Strategie de Securitate națională nu dublează și nu se suprapune cu alte politici sectoriale, ci doar completează și asigură punerea în aplicare a unor documente strategice: Acordul de Asociere dintre Republica Moldova–Uniunea Europeană, Strategia națională de dezvoltare, Programul de activitate al Guvernului, Concepția securității naționale, Strategia securității naționale a Republicii Moldova, Strategia națională de apărare, Strategia națională de ordine și securitate publică, Strategia națională de prevenire și combatere a traficului de ființe umane ș.a. SSN stabilește că preia și dezvoltă principiile directoare ale Concepției securității naționale din 2008. Chiar dacă este expres stipulată continuitatea, proiectul SSN are o poziție essential diferită de Concepție în privința unor anumite obiective sau mijloace de acțiune. Este și firească această atitudine, deoarece Concepția a fost adoptată în perioada guvernării comuniste, iar SSN urmează a fi adoptată de partidele din alianța de guvernare [15, p.3]. Proiectul unei noi Strategii de securitate a fost propus spre dezbateri în 2016, însă nu a fost adoptat nici pînă astăzi. Acest document este necesar pentru a impulsiona reformele în sistemul de securitate și pentru a stabili prioritățile statului în acest domeniu în viitorul apropiat.

Analiza evoluției procesului de elaborare a politicii de securitate în dependență de modificarea

componentei politice interne, a reacției prompte la provocările expuse din exterior, gen terorism, interese geostrategice din exterior, precum și a procesului de constituire a cadrului legislativ intern în domeniu, a determinat cercetătorul M. Benchechi să proiecteze etapele elaborării politicii de securitate națională, care este una mobilă și, deci, necesită o revizuire continuă și adaptare la circumstanțele unui mediu în permanentă evoluție.

Prima etapă a politicii naționale de securitate și apărare înglobează perioada de la declararea independenței Republicii Moldova și pînă la adoptarea Constituției Republicii Moldova (1991-1994) [10, p.238]. Cea de a doua etapă în definitivarea politicii de securitate a statului începe cu adoptarea la 5 mai 1995 a Concepției Securității Naționale a Republicii Moldova, considerată un important act juridic având menirea să determine politica de securitate și apărare a Republicii Moldova. Concepția securității naționale reprezintă un sistem de opinii acceptate de societate asupra valorilor statului, intereselor lui, a amenințărilor la adresa valorilor și intereselor în fața pericolelor reale și potențiale [16, p.50]. Multiplele curenți, erori și contradicții din Concepția Securității Naționale, precum și deficiențele actelor legislative cu caracter strategic care se bazează pe prevederile Concepției au format treptat opinia despre caracterul deficitar al acestuia și despre necesitatea elaborării unui nou document [17, p.24], noua Concepție a Securității Naționale a Republicii Moldova fiind adoptată în anul 2008 [18]. Autorii Concepției Securității Naționale a Republicii Moldova, vorbesc despre inițiativa de a deveni producători de securitate, neancorând la acest document prevederile Strategiei Europene în domeniul Securității, Politicii Externe și de Securitate Comună, respingând definitiv perspectiva de integrare euroatlantică, invocând participarea la consolidarea componentei de securitate a Comunității Statelor Independente. Or, pentru a deveni generator de securitate, Republica Moldova trebuie să aplice rațional

tendențele regionale în domeniul securității [19]. Etapa a treia a politicii de securitate și apărare a Republicii Moldova (2008-2015) este dictată de modificările constante care au avut loc în mediul de securitate, dar și de stimularea unor reforme profunde în sectorul de securitate și apărare *realizate* în conformitate cu standardele și practicile euroatlantice.

Gradul de funcționalitate a sistemului național de securitate ține de implementarea cu succes a reformei sectorului de securitate și adaptarea actelor normative în domeniul securității la criteriile europene. Sistemului național de securitate, fiind format din sistemul organelor de securitate și elementele societății civile preocupate de domeniul securității, i se impune o eficientizare a colaborării dintre elementele acestuia și oportunitatea de a promova o reformă amplă și eficientă în sectorul de securitate. Sistemul organelor de securitate, precum Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Serviciul Pază și Protecție de Stat, prin intermediul reformei sectorului de securitate și mijloace de modernizare obțin un ghid complet de obiective, instruire, responsabilități și coordonare necesară. Organele abilitate din Republica Moldova conștientizează că pentru a aplica toate mijloacele de asigurare a securității va fi necesar de a implica un spectru diversificat de instituții [20, p.23-24].

Politica de modernizare și reformare a **Serviciului Vamal** are la bază angajamentele asumate în contextul implementării Acordului de Asociere RM-UE și a priorităților guvernamentale stabilite în documentele de politici naționale. Reformele promovate au ca scop simplificarea la maxim a procedurilor vamale și dezvoltarea Serviciului Vamal ca instituție modernă care răspunde așteptărilor comunității de afaceri. Astfel au fost implementate noi mecanisme de facilitare a traficului transfrontalier și acordate mai multe beneficii agenților economici care se conformează cadrului normativ în vigoare [21, p.10].

Un aspect important de securitate a Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră este lansarea, cu asistența EUBAM, a dialogului privind implementarea controlului comun în punctul de trecere a frontierei pe segmentul transnistrean Pervomaisk-Cuciurgan pe teritoriul Ucrainei. Astfel la 04.11.2015, la Chișinău, a fost semnat Protocolul între serviciile de frontieră și vamale din Republica Moldova și Ucraina privind organizarea controlului comun în punctul de trecere a frontierei Pervomaisk-Cuciurgan pe teritoriul Ucrainei. Un alt aspect important pentru Serviciul Vamal este instituirea controlului comun la frontiera externă a Uniunii Europene.

Pentru dezvoltarea mecanismului de control comun la frontiera cu Uniunea Europeană, la inițiativa Serviciului Vamal al Republicii Moldova, în cadrul ședințelor Grupului de lucru pentru implementarea Cadrului Strategic de cooperare Republica Moldova -UE în domeniul vamal, a fost instituit un grup de lucru bilateral moldo-român. Pe 4 iunie 2015 în cadrul ședinței dintre Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Direcția Generală a Vămilei din România s-a stabilit că proiectul-pilot va fi derulat în PTF Cahul-Oancea. Ulterior, în cadrul ședințelor a fost inițiată elaborarea Termenelor de Referință ale proiectului-pilot care au la bază experiența organizării controlului comun la frontiera dintre Polonia și Ucraina. Odată definitive Termenele de Referință urmează a fi transmise Comisiei Europene pentru consultare. În vederea eficientizării procesului de control al valorii în vamă a fost aprobat Regulamentul privind amânarea determinării definitive a valorii în vamă a mărfurilor importate. Acest mecanism a fost preluat având la bază cadrul normativ al UE, ceea ce permite evitarea staționării mărfurilor învamă, pentru care nu a fost definitivat procesul de control al valorii în vamă.

Un alt domeniu de modernizare a Serviciului Vamal este modernizarea sistemelor informaționale vamale și a infrastructurii posturilor vamale. Fiind o prioritate ce rezultă din prevederile Acordului de

Asociere Republica Moldova -UE, implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) în paralel cu aderarea la 2 convenții ar asigura baza legală necesară, și anume: Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri și Convenția privind procedura de tranzit comun. În vederea implementării acestei priorități a fost elaborată și transmisă Comisiei Europene fișa de proiect TWINNING pentru implementarea conceptului Ghișeului Unic și Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). În martie 2015, fișa de proiect a fost aprobată de către Comisia Europeană și transmisă Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova pentru definitivare. Acest proiect asigură racordarea cadrului național la cel european, precum și suportul în dezvoltarea profesională a colaboratorilor vamali implicați în implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit.

În cadrul proiect TWINNING s-a implementat și conceptul de Ghișeu Unic la vămuire. Acest concept presupune asigurarea unui schimb automatizat de date cu toate autoritățile implicate în procesul de vămuire. Odată asigurat schimbul automatizat de date acordă posibilitatea de minimizare sau excludere a documentelor pe suport de hârtie, verificările fiind efectuate automatizat prin accesul la bazele de date ale autorităților emitente de documentele necesare de prezentat. Din punctul de vedere al sistemelor informaționale acest pas este efectuat prin modernizarea sistemului informațional „FRONTIERA” și a modulului „Multi-Agency” al sistemului informațional „ASYCUDA World”.

O altă direcție de modernizare a Serviciului Vamal este cea a sporirii nivelului de securitate economică a statului și de securizare a frontierei. Pentru eficientizarea măsurilor de protecție la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală, Serviciul Vamal își desfășoară activitatea în concordanță cu sistemul internațional și cel european privind protecția și respectarea domeniului proprietății intelectuale. În acest context, a fost asigurat cadrul legal necesar pentru asigurarea

respectării drepturilor asupra indicațiilor geografice atât la cererea părților interesate (art.304 Cod Vamal), cât și la procedura ex-officio (art. 302, Cod Vamal). A fost elaborat proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale.

Pe 27 octombrie 2015, a avut loc întrevederea Directorului General al Serviciului Vamal cu Directorul General al Oficiului European Antifraudă al Comisiei Europene. În cadrul ședinței a fost semnată Strategia Serviciului Vamal în domeniul luptei cu contrabanda și vânzarea ilegală a produselor din tutun pentru perioada anilor 2015-2018. Strategia a fost elaborată în colaborare cu EUBAM, în coordonare cu reprezentanții marilor producători de produse de tutun și Oficiul European de Luptă Antifraudă a Comisiei Europene. Acest document constituie un prim pas în consolidarea eforturilor de prevenire și combatere a traficului ilicit a produselor de tutun.

Demersurile de facilitare a comerțului cuprind și modernizarea infrastructurii posturilor vamale de frontieră și interne. Prin urmare, extinderea și modernizarea posturilor vamale contribuie la fluidizarea traficului de mărfuri și călători, precum și sporirea calității serviciilor prestate, cu menținerea concomitentă a tuturor rigorilor de control. Actualmente sunt în derulare mai multe proiecte, finanțate atât din fonduri proprii, cât și cele oferite de partenerii de dezvoltare. Spre exemplu, modernizarea postului vamal Palanca a fost realizată în cadrul proiectului ”Construcția punctului de trecere Palanca pentru organizarea controlului comun pe teritoriul Republicii Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Guvernul Republicii Moldova și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova [22].

Serviciul Vamal, pe tot parcursul acestui timp, s-a axat pe modernizarea întregului sistem prin următoarele investiții din bugetul de stat: modernizarea tehnicii

de calcul a Serviciului Vamal reprezintă un element indispensabil în dezvoltarea calității serviciilor prestate de către organul vamal, modernizarea locului de muncă a colaboratorului vamal și sporirea productivității muncii. De asemenea, modernizarea parcului auto al Serviciului Vamal a reprezentat un pas important în asigurarea mobilității funcționarilor vamali și sporirea capacităților de reacție și intervenție a acestora.

Poliția de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova reprezintă un organ de asigurare a securității naționale, a cărei obiectiv primar este consolidarea securității frontierei. În acest scop Poliția de frontieră desfășoară un șir de activități care au avut drept obiectiv consolidarea și dezvoltarea capacităților instituționale în domeniul controlului frontierei, activităților genistice, de regim, ordine publică, securitate aeronautică, în domeniul chinologic, de control radioactiv și chimic la frontieră [23, p.2]. Spre exemplu, în anul 2017 sistemul de supraveghere fixă al FS a fost suplinit cu noi sisteme fixe de supraveghere, instalate în cadrul proiectului „Armele de Distrugere în Masă - Program de Prevenire al Proliferării”, finanțat de către Agenția de Apărare și Reducere a Amenințărilor (DTRA) a SUA și prin prisma Suportului bugetar pentru implementarea Planului de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize. Totodată, a fost instalată stația de radiolocație în SPF Costești al Direcției Regionale Nord. De asemenea, a fost consolidat domeniul de management genistic al frontierei, ce permite concentrarea eforturilor necesare pentru dezvoltarea și aplicarea dispozitivelor de semnalizare și control, instalațiilor și barajelor tehnice de geniu, inclusiv altor forme și metode noi eficiente [23, p.5].

Poliția de Frontieră a întreprins eforturi în vederea implicării mai active în cadrul următoarelor inițiative regionale, după cum urmează: Inițiativa pilot privind managementul integrat al frontierei a Parteneriatului Estic, Programul DCAF de securitate la frontieră; Inițiativa regională Migrație, Azil și Refugiați

(MARRI); EUROPOL; Centrul Sud-Est European de Aplicare a legii (SELEC), OIM, UNHCR etc. De asemenea, este productivă cooperarea cu Misiunea EUBAM, care are un caracter constructiv.

Reprezentanții IGPF participă cu regularitate la Grupurile de lucru sub egida EUBAM: analiza informațiilor, combaterea traficului migrației ilegale, combaterea traficului produselor de tutungerie, furturilor de mașini). Suplimentar, EUBAM este implicat activ în procesele aferente dezvoltării principiilor de control comun la frontiera moldo-ucraiană, elaborării Strategiei naționale MIFS, identificării noilor proiecte și programe de asistență la care ar putea participa Poliția de Frontieră. În același context, cooperarea cu Agenția FRONTEX este destul de importantă. Astfel, în anul 2017 Poliția de Frontieră a fost implicată în 35 de activități organizate sub egida FRONTEX, inclusiv în cadrul Proiectului PaE (Parteneriatului Estic) „Dezvoltarea capacităților instituționale în domeniul MIF”, implementat de unitatea responsabilă de cooperare europeană și internațională a Agenției. În cadrul activităților au participat circa 50 de polițiști de frontieră [23, p.17].

În decursul anului 2017 Poliția de Frontieră a realizat mai multe proiecte cu atragerea asistenței externe. Printre acestea s-a urmărit diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite de către IGPF concomitent cu asigurarea eficientă a securității frontierei de stat. Astfel, prin proiectul „Depistarea și prevenirea cazurilor de contrabandă cu substanțe nucleare” (NSDD), finanțat de către Guvernul SUA au fost recepționate 2 sisteme mobile de detectare a radiației, portale instalate pe AIC și alte echipamente, totodată, au fost donate echipamente și soft pentru conectarea portalelor instalate pe AIC la Centrul Operațional de Coordonare al PF. Cu ajutorul acestor instrumente este asigurată securitatea populației Republicii Moldova de pericolul însoțit de introducerea în țară și tranzitarea substanțelor radioactive, se conștientizează pericolul pe care îl reprezintă

acestea și va fi descurajată și combătută orice tentativă de contrabandă. În cadrul proiectului „Armele de Distrugere în Masă - Program de Prevenire al Proliferării” (ADMPPP), PF a beneficiat de 6 sisteme fixe de supraveghere, piese de rezervă pentru autovehicule, echipament pentru întreținerea mijloacelor de transport, organizate un șir de instruirii pe tematici aferente activității instituției. Prin Inițiativa privind Managementul Integrat al Frontierei a Parteneriatului Estic, s-a realizat construcția pe teritoriul Republicii Moldova a punctului de trecere a frontierei „Palanca”, operat în comun de autoritățile de frontieră moldo-ucrainene. Punctul comun de trecere permite accelerarea traficului, optimizarea serviciilor la traversarea frontierei și îmbunătățirea cooperării dintre instituțiile de frontieră moldo-ucrainene, datorită controlului unificat și simplificării procedurilor de traversare.

Printre prioritățile de dezvoltare ale Poliției de Frontieră se numără:

- dezvoltarea mecanismelor de cooperare cu Ucraina, în contextul asigurării controlului segmentului central al frontierei moldo-ucrainene (schimb de informații, control comun, patrulări comune);
- intensificarea cooperării cu Agenția FRONTEX;
- consolidarea sistemului de coordonare a securității frontaliere, prin optimizarea activității Consiliului Național pentru MIFS, precum și dezvoltarea capacităților Centrului operațional de coordonare;
- îmbunătățirea infrastructurii frontierei de stat, precum și dezvoltarea capacităților instituționale în domeniul asigurării mentenanței sistemelor informatice și echipamentelor special;
- elaborarea și implementarea sistemelor informaționale și soft-urilor în contextul fluidizării traficului de persoane și mijloace de transport în punctele de trecere a frontierei;
- dezvoltarea capacităților instituționale în organizarea și desfășurarea operațiunilor de frontieră la nivel instituțional, național și internațional.

Serviciul de Protecție și Pază de Stat este o autoritate administrativă centrală din sistemul organelor de drept cu atribuții în domeniul securității statului, specializat în asigurarea protecției demnitarilor Republicii Moldova, a demnitarilor străini pe perioada aflării în țara noastră, a membrilor lor de familie, în limitele competenței legale, precum și în asigurarea pazei sediilor de lucru și a reședințelor acestora. Neținând la modernizarea SPPS, una din principalele probleme cu care se ciocnește instituția este asigurarea tehnico-materială insuficientă - mașini noi, detectoare metalice, utilaj specializat pentru serviciul operativ, armamentul din dotare, cât și lipsa cadrelor. SPPS încearcă să preia metode noi de lucru din experiența altor state și să participe la diverse training-uri [24].

Scopul principal al modernizării și reformării **Serviciului de Informații și Securitate** constă în consolidarea capacităților de asigurare eficientă a securității naționale a Republicii Moldova. Strategia de reformare a SIS este axată pe amplificarea dimensiunii calitative a activității acestuia, pe optimizarea funcțională și pe ameliorarea proceselor de management, cu delimitarea clară a competențelor și responsabilităților instituționale, atât în plan național, cât și departamental, exercitarea eficientă și transparentă a atribuțiilor. Pentru aceasta, SIS își propune realizarea următoarelor obiective generale:

- asigurarea independenței în activitatea SIS;
- eficientizarea capacităților instituționale în principalele domenii de activitate;
- responsabilizarea SIS în raport cu societatea și consolidarea controlului democratic asupra SIS [25].

La acest ultim obiectiv putem menționa că prezența serviciilor de informații în domeniul public, în scopul de a influența opinia publică la nivel global are un rol crucial, dar este și un factor controversat [26].

Din cele relatate mai sus, conchidem că, datorită condiționalității externe și pentru a îndeplini cerințele Acordului de Asociere la UE, sistemul național de

securitate al Republicii Moldova se află într-o continuă *transformare prin reformare și modernizare* atât pe verticală, raportat la subordonarea organelor de securitate națională și extinderea competențelor funcționale, cât și pe orizontală, referindu-se la restructurările instituționale interne și limita deschiderii acestor instituții către societatea civilă.

De asemenea, modernizarea legislației sistemului național de securitate este o necesitate pentru buna funcționalitate a acestuia, deoarece legislația în domeniu conține un șir de neajunsuri, dictate de faptul că actualele reglementări în materie de securitate au fost elaborate într-un alt context social-istoric și nu sunt în măsură să confere un cadru modern și eficient desfășurării activității organelor de securitate ale Republicii Moldova.

Considerăm că principalele direcții de acțiune ale instituțiilor sistemului național de securitate sunt:

- întărirea cooperării interinstituționale, inclusiv prin finalizarea eforturilor vizând definirea clară și cuprinzătoare a priorităților de securitate națională și stabilirea procedurilor standard de operare;
- intensificarea colaborării în limitele legale între organele de securitate a statului, organizațiile nonguvernamentale și societatea civilă cu privire la creșterea credibilității celor dinții în rândul cetățenilor;
- perfecționarea sistemului național de management al crizelor, pentru acțiunea coerentă a autorităților și instituțiilor cu responsabilități în înlăturarea unor eventuale riscuri de securitate națională.

Literatura:

1. GORDON, El. Security Sector Reform, Statebuilding and Local Ownership: Securing the State or its People? În: Journal of Intervention and Statebuilding, 2014, p. 126-148. ISSN: 1750-2985. [on-line] Journal homepage: <http://www.tandfonline.com/loi/risb20> (vizitat 07.09.2019).

2. WINKLER, Th. Managing change. The reform and democratic control of the security sector and international order. În: Security sector reform: Institutions, Society and

Good Governance. Editor A. Bryden, Ph. Fluri, Baden-Baden: Nomos, 2003.

3. ZULEAN, M. Reforma sistemului de Securitate: de la CADI la CADA, [on-line] https://www.academia.edu/715252/reforma_sistemului_de_securitate (vizitat 13.12.2019).

4. GHIMIRE, S. Making security sector reform organic: infrastructures for peace as an entry point?, Peacebuilding, ISSN: 2164-7267, 2016, p. 262-281, [on-line] <http://dx.doi.org/10.1080/21647259.2016.1156813>(vizitat 22.10.2019).

5. Consiliul Uniunii Europene. O Europă securizată într-o lume mai bună: securitatea europeană, Strategie, 2003, [on-line] www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf (vizitat 05.01.2020).

6. BEVIR, M. Decentring security governance. În: Global Crime, 2016, p. 227-239, [on-line] <http://dx.doi.org/10.1080/17440572.2016.1197509>. (vizitat 11.01.2020).

7. ANDERSEN, L. When Security is Found Beyond the State: Suggestions for a Revised Approach to Security Reform in Fragile States. În: Forum for Development Studies, ISSN: 0803-9410, 2006, [on-line] <http://dx.doi.org/10.1080/08039410.2006.9666352> (vizitat 14.02.2020).

8. ABRAHAMSEN, R., WILLIAMS, M. C. Security sector reform: bringing the private in. În: Conflict, Security & Development, ISSN: 1467-8802, 2006, [on-line] <http://dx.doi.org/10.1080/14678800600590595>(vizitat 20.11.2019).

9. SCHROEDER, U. C., CHAPPUIS F. New Perspectives on Security Sector Reform: The Role of Local Agency and Domestic Politics. În: International Peacekeeping, ISSN: 1353-3312, 2014, p. 133-148

10. BENCHECI, M. Combaterea terorismului și consolidarea sistemului de securitate internațională. Chișinău: CEU USM, 2016. 192 p.

11. CHEMTOB, C. M. Finding the Gift in the Horror. În: Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, ISSN: 1092-6771, p. 721-727, <http://www.tandfonline.com/loi/wamt20> 2005 (vizitat 13.09.2019).

12. EVANS, S. M. Developing sustainable security: police intelligence in post-conflict reconstruction. În: Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, ISSN: 1833-5330, 2016, p. 184-198, [on-line] <http://dx.doi.org/10.1080/18335330.2016.1215506> (vizitat 13.10.2019).

13. WILLIAMSON, H. Examining cooperation with the police in a national security environment. În: *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, ISSN: 1833-5330 2016, p. 163-183, [on-line] <http://dx.doi.org/10.1080/18335330.2016.1215508> (vizitat 12.12.2019).

14. BALABAN, C.-Gh., *Securitatea și dreptul internațional. Provocări la început de secol XXI*, București, Editura C.H.Beck, 2006

15. BERBECA, V. Strategia securității naționale – o amânare a unei reforme întârziate. În: *Buletinul de Politică Externă al Moldovei*, Nr 3, iulie 2011

16. RUSNAC, Al. Aspecte ale teoriei securității, Chișinău, 2005. - 216 p.

17. PÎNTEA, Iu. ș.a. Perspectivele cooperării Republicii Moldova în cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comună. Chișinău: Bons Offices, 2011. 48 p.

18. Legea Republicii Molodva privind aprobarea Concepției Securității Naționale a Republicii Moldova, nr.112 din 22.05.2008. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2008, nr.357.

19. GROSU, V. Considerații privind Concepția Securității Naționale a Republicii Moldova. În: *Jurnal Academic*, nr.9, 2008. [on-line] http://www.prisa.md/rom/analize_csn_juracademic-grosu (vizitat 15.09.2019).

20. SPORTEL, E., FALTAS, S. Reforma sectorului de securitate în Republica Moldova: consolidarea controlului asupra sectorului de securitate. Chișinău: CESS, 2009. 116 p.

21. Realizările Serviciului Vamal pe parcursul anului 2015. În: *Revista Vama*, ianuarie-februarie, 2016

22. Notă informativă privind principalii indicatori de progres ai Serviciului Vamal pentru anul 2018, p. 3, [on-line] https://customs.gov.md/sites/customs.gov.md/files/ni_sv_2018_0.pdf (vizitat 20.11.2019).

23. Raport de activitate al poliției de frontieră pentru anul 2017, p.2. [on-line] <http://www.border.gov.md/images/docs/Raport%20activitate%20IGPF%202017.pdf>, (vizitat 24.09.2019).

24. 19 ani de activitate a SPPS. Lupu vrea bodyguardzi pregătiți fizic și dezvoltați intelectual. , [on-line] <https://unimedia.info/stiri/video-19-ani-de-activitate-a-spps--lupu-vrea-bodyguardzi-pregatiti-fizic-si-dezvoltati-intelectual-29147.html>, (vizitat 07.09.2019).

25. Hotărârea Guvernului nr. 230 din 10.10.2013 cu privire la aprobarea Strategiei de reformare a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova pentru Anii 2014–2018. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* nr.243-247/696 din 01.11.2013.

26. NATE, S. *Intelligence și securitate societală. Provocările unei tranziții commune*. București: Editura Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, 2014.

29.02.2020